

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНЫХ СОВХОЗОВ ЯКУТИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГОДОВ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯАССР

Санникова Яна Михайловна¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, ул. Петровского 1, Якутск, Россия, E-mail: sannikowa@mail.ru

Аннотация

В данной статье автор на примере арктических и северных районов Якутской АССР осуществила попытку показать социально-производственное положение совхозов. Показателями выступили отчетные данные министерства сельского хозяйства за 1981-1985 гг. На основе природно-хозяйственного районирования по трем группам специализации проанализированы такие данные: численность работников совхозов, из них постоянно занятые в сельскохозяйственном производстве, в том числе в животноводстве за 1981-1985 гг.; расходование фонда заработной платы совхозов и выработка валовой продукции в среднем за 1981-1985 гг.; норма нагрузок за одного работника животноводства в домашнем оленеводстве, табунном коневодстве, разведении крупного рогатого скота и их средней годовой зарплаты за 1982-1983 гг. Предварительные результаты сравнения выбранных показателей, их интерпретация показывают реальные статистические данные, которые могут стать после апробации одним из показателей для характеристики социальных особенностей развития традиционного хозяйства арктических и северных районов Якутской АССР в годы последнего десятилетия социализма. Статья выполнена в рамках Госзадания ИГиПМНС СО РАН № 075-00619-26-00 на 2026 г., проект НИР №124031400020-5.

Ключевые слова: север, арктика, совхозы, пятилетка, работник.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение проблемы развития традиционного хозяйства Арктики в течение XX в. имеет свои особенности, и здесь автор в рамках плановой научно-исследовательской работы разрабатывает на примере Якутии период последнего десятилетия социализма. В ней сложнее всего обращение к отдельному вопросу социальных особенностей аграрного развития Арктики и Севера, их влияния на традиционную хозяйственную жизнь коренных народов Якутии.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В традиционной историографии в целом совхозный период разрабатывался в социальном контексте больше как общие социально-экономические процессы, в том числе когда больше внимания обращалось на укрепление материально-технической базы, условий организации труда, кадрового обеспечения. В современной России и странах СНГ в целом совхозному периоду аграрного развития, в том числе социальным аспектам его, посвящены отдельные исследования. Здесь выделены те труды, которые охватывают наиболее социальную сферу совхозного развития сельского хозяйства. Еще в 1992 г. было проведено исследование по важнейшим проблемам социально-экономического развития совхозов Кыргызстана за 1960-е - середину 1980-х гг., включая развитие материально-технической базы совхозов, изменения системы работников в производстве, в организации их труда, материального благополучия и культурного уровня рабочих и служащих совхозов [7]. За последние годы рассмотрен процесс подготовки кадров для аграрного сектора Таджикистана в 1960-1980-е годы XX в., особое внимание уделено формированию системы подготовки кадров и ее проблемам, таким как недостаточная материально-техническая база, дисбаланс между спросом и предложением специалистов, слабая связь между наукой и производством [1]. Белорусские специалисты в ключе объективной критики исследуют перестроечный период 1986-1991 гг. в сельском хозяйстве своей республики в составе аграрного развития СССР. В монографии Н. В. Смехович показано, что процесс перевода сельского хозяйства на новый экономический механизм, организацию производства, основанную на принципах самоуправления и самофинансирования, проходил противоречиво. Альтернативной программы действий у партийно-советского руководства страны не было, что было характерно и для сельского хозяйства [12].

Особенности совхозного периода, в том числе 1980-х – начала 1990-х гг. в разных регионах страны показаны в исследованиях специалистов, охватывающих и проблемы социального развития совхозов, особенно их кадрового обеспечения, отраслевой структуры, материально-технической базы советских хозяйств [11, 15, 2].

Исследователи Якутии еще в конце 1980-х гг.- начале 1990-х гг. актуализировали проблемы социального развития совхозов Якутии и обращали внимание на это с точки зрения изучения социально-экономических проблем развития якутского села, в частности кадрового обеспечения совхозов [13,4,5]. Также в контексте исследования социальной сферы образа жизни в Якутской АССР были отдельно рассмотрены вопросы развития уровня жизни и улучшения социально-бытовых условий жизнедеятельности сельского населения, что давало возможность оценить также данные явления в жизнедеятельности рабочих и служащих совхозов Якутии 1980-х гг. [3]. Ковлеков С. И. в авторской монографии, посвященной истории сельского хозяйства Якутии с 1971 г. по 1985 г. отдельно рассмотрел такие вопросы как организационно-хозяйственные формы управления сельским хозяйством, в том числе кадровое обеспечение и материально-техническая база сельского хозяйства, охватывающие социальное развитие совхозной системы [8]. В академической Истории Якутии в рамках исследования аграрной политики изучаемого периода дана обобщенная оценка социальных условий жизни и труда работников совхоза – представителей коренного сельского населения края [6].

Несмотря на достаточно активное исследование изучаемого периода, социальные особенности развития совхозов предстоит еще проанализировать и они требуют обновленной интерпретации социальной стороны совхозной системы, как она повлияла на жизнедеятельность коренного сельского населения. В связи с этим в статье автор на основе архивных документов, в частности отчетных данных министерства сельского хозяйства автономной республики в первой половине XX в., в годы XI пятилетки обратилась к отдельным социально-производственным показателям, которые представляют качественное положение совхозов арктических и северных районов ЯАССР и их работников.

В Якутской АССР в 1981 г. в 33 районах было 89 совхозов, в 1985 г. их стало 115 совхозов [10]. Данный процесс увеличения числа колхозов происходил в основном за счет разукрупнения больших совхозов, преимущественно на базе их отделений. Особенно для арктических населенных пунктов в целом это был оправданный в хозяйственном плане процесс, их отделения получали самостоятельность как отдельные совхозы и до центральной усадьбы совхоза преодолевать очень большие северные расстояния отпадала необходимость. В них работали в 1981 г. 56443 чел. и постепенно увеличиваясь достигли в 1985 г. 62769 работников. Это составляло в 1981 г. 6,3% от всего населения республики и 16,5% ее сельского населения, а в 1985 г. соответственно – 6,3% и 18,3% [14].

В изучаемых 14 арктических и северных районах Якутской АССР приходилось 24 совхоза в 1981 г. и 30 совхозов – в 1985 г. Численность работников совхозов в них увеличилась за рассматриваемые 1981-1985 гг. с 11774 до 12839 чел. (на 8,2%), что составляло 20,8-20,4% от всех работников совхозов республики. Из них постоянно занятые в сельскохозяйственном производстве увеличились с 7252 до 7698 работников (на 5,8%) и они составляли 17,3-16,9% всех постоянных работников в сельскохозяйственном производстве совхозов республики. При этом непосредственно в производстве были заняты на постоянной основе 61,6%-60,0% всех работников совхозов. В том числе в животноводстве работали в 1981 г. 4056 чел., а в 1985 г. – 4029 чел., составляя 17,9-17,0% всех работников животноводства совхозов республики. На животноводов приходилось 55,9-52,3% работников сельскохозяйственного производства.

Районы и совхозы		Численность работников всего		В т.ч. постоянно занятых в с/х производстве		В т.ч. в животноводстве	
		1981	1985	1981	1985	1981	1985
Северо-западно-прибрежная группа							
<i>I</i>	<i>Аллаиховский</i>	448	516	175	236	125	102
1	Аллаиховский	448	289	175	83	125	20
2	Оленегорский с 1982	-	227	-	153	-	82
<i>II</i>	<i>Анабарский</i>	359	405	224	239	138	70
3	Анабарский	359	219	224	114	138	70
4	Северный с 1983	-	186	-	125	-	н/св
<i>III</i>	<i>Булунский</i>	875	1032	444	507	233	253
5	Булунский	362	392	157	150	83	87
6	Таймыльский	182	262	84	136	43	40
7	Приморский	331	378	203	221	107	126
<i>IV</i>	<i>Жиганский</i>	481	476	268	247	178	151
8	Жиганский	481	476	268	247	178	151
<i>V</i>	<i>Нижнеколымский</i>	584	668	314	350	185	207
9	Нижнеколымский	584	387	314	178	185	105
10	Олеринский 1982	-	281	-	172	-	102
<i>VI</i>	<i>Оленекский</i>	605	523	381	209	156	155
11	Жилиндинский с 1983	-	182	-	72	-	40
12	Оленекский /Эйикский?	605	341	381	137	156	115
<i>VII</i>	<i>Усть - Янский</i>	855	870	463	446	271	230
13	Силпянняхский	321	341	192	193	124	124
14	Усть-Янский	534	529	271	253	147	106
По 14 районам	совхозам 7	4207	4490	2269	2234	1286	1168

Северо-восточная группа							
VIII	<i>Верхоянский</i>	2519	2809	1834	2101	1012	1008
15	Адычинский	685	718	543	580	242	256
16	Верхоянский	781	487	628	373	346	167
17	Ленинский	503	525	360	361	226	216
18	Эгинский	362	376	161	214	113	141
19	Янский	188	263	142	211	85	76
20	Сартанский с 1985	-	440	-	362	-	152
IX	<i>Момский</i>	717	912	453	521	272	314
21	Момский	475	577	301	330	178	203
22	Искра	242	335	152	191	94	111
X	<i>Оймяконский</i>	709	729	552	568	253	297
23	Оймяконский	709	729	552	568	253	297
XI	<i>Томпонский</i>	1009	1076	500	446	271	230
24	Томпонский	291	320	229	193	124	124
25	Им.Героя Охлопкова	718	756	271	253	147	106
По 11 совхозам 4 районов		4954	5526	3339	3636	1808	1849
Индигино-колымская группа							
XII	<i>Абыйский</i>	614	717	407	405	175	189
26	Абыйский	614	415	407	297	175	110
27	Индигирский с 1982	-	302	-	108	-	79
XIII	<i>Верхнеколымский</i>	541	589	341	403	212	217
28	Верхнеколымский	541	589	341	403	212	217
XIV	<i>Среднеколымский</i>	1458	1517	896	1020	575	606
29	Алазейский	728	720	432	482	280	285
30	50 лет СССР	730	797	464	538	295	321
По 5 совхозам 3 районов		2613	2823	1644	1828	962	1012
Итого по 30 совхозам 14 арктических и северных районов		11774	12839	7252	7698	4056	4029
Удельный вес в них		20,8	20,4	17,3	16,9	17,9	17,0
Всего по ЯАССР в 113 совхозах 33 районов		56443	62769	41830	45605	22642	23658

Численность работников совхозов и постоянно занятых в сельскохозяйственном производстве в арктических и северных районах Якутской АССР за 1981-1985 гг. Составлено по: Ф.Р-55. Оп.33. Д.1487. ЛЛ.1-6.

В данной таблице впервые приведена численность работников изучаемых арктических и северных совхозов и сделан анализ работников непосредственно в сельскохозяйственном производстве. Если рассматривать изучаемый ареал на основе природно-хозяйственного районирования, то по трем группам районов распределение сложилось в первой половине 1980-х гг. таким образом. В северо-западно-прибрежной группе семи районов, специализирующейся на домашнем оленеводстве и промыслах, было в 1981 г. 10 совхозов, к 1985 г. вследствие разукрупнения стало 14 совхозов. В них численность работников совхозов увеличилась с 4207 чел. до 4490 чел. (на 6,3%), но при этом уменьшилась численность работников непосредственно в производстве сельского хозяйства с 2269 чел. до 2234 чел. (на 1,5%) и в том числе в животноводстве с 1286 чел. до 1168 чел. (на 1,5%) – в производстве были заняты 53,9-49,7% всех работников совхозов данной группы, в том числе из них в животноводстве работали 56,7-52,3% чел. Работники совхозов данной оленеводческо-промысловой группы составляли 35,7% - 35,0% работников арктических и северных совхозов: непосредственно в сельскохозяйственном производстве работали 31,3-29,0%, в том числе в животноводстве – 31,7-29,0%.

В северо-восточной группе четырех районов, специализирующейся достаточно пропорционально на всех отраслях животноводства и дополнительно в промыслах, было в 1981 г. 10 совхозов, в 1985 г. стало 11. Численность работников совхозов существенно увеличилась с 4954 чел. до 5526 чел. (на 10,3%), при этом непосредственно работающих на постоянной основе в сельскохозяйственном производстве – с 3339 чел. до 3636 чел. (на 8,2%), в том числе численность работников животноводства – с 1808 чел. до 1849 чел. (на 2,2%). Непосредственно в производстве сельского хозяйства были заняты 67,4-65,8% всех работников совхозов группы, в том числе из них в животноводстве – 54,1-50,8%. Работники северо-восточной группы, занятых преимущественно пропорционально во всех отраслях животноводства, составляли 42,1-43,0% всех работников 14 изучаемых районов: постоянно в производстве сельского хозяйства работали 46,0-47,2%, в том числе в животноводстве – 44,6-45,9%.

В индигиро-колымской группе трех районов, специализирующейся на животноводческо-промысловом направлении с локальным домашним оленеводством, в 1981 г. было 4 совхоза, а в 1985 г. стало 5 также за счет разукрупнения. Численность работников совхозов увеличилась с 2613 чел. до 2823 чел. (на 7,4%), при этом работающих на постоянной основе в сельскохозяйственном производстве – с 1644 чел. до 1828 чел. (на 10,1%), в том числе численность работников животноводства – с 962 чел. до 1012 чел. (на 4,9%). Непосредственно в производстве сельского хозяйства были заняты 62,9-64,7% всех работников совхозов группы, в том числе из них в животноводстве – 58,5-55,4%. Работники индигиро-колымской группы животноводческо-промысловой специализации с локальным оленеводством составляли 22,2-22,0% всех работников 14 изучаемых районов: постоянно в производстве сельского хозяйства работали 22,7-23,7%, в том числе в животноводстве – 23,7-25,1%. По статистическим данным о расходовании фонда заработной платы совхозов и выработке валовой продукции в среднем за 1981-1985 гг. по сравнению со средними подобными показателями за X пятилетку по группам районов специализации можно обратить предварительно внимание на следующее. Понятно, что выработка валовой продукции в совхозах кратно уступает израсходованному фонду заработной платы в хозяйствах. Не углубляясь в дотационный характер советского хозяйства, специфики социальных и производственных расчетов в совхозах изучаемого периода, предлагается сравнить обобщенно оба указанные отчетные данные и их рост. В северо-западно-прибрежной группе из 14 совхозов только в 6 совхозах Булунского, Жиганского, Усть-Янского районов была увеличивающаяся динамика среднего роста расходов фонда заработной платы по сравнению с предыдущим пятилетним периодом – от 111% до 123%, в остальных 8 совхозах Аллаиховского, Анабарского, Нижнеколымского, Оленекского рост фонда расходов заработной платы составил всего 85-92% или совхозы были только реорганизованы и подобный расчет не был сделан. При этом ни в одном совхозе данной группы не было увеличивающегося роста выработки валовой продукции. По сравнению с первой группой северо-восточная и индигиро-колымская группы выгодно отличались в том плане, что все совхозы, кроме как по одному хозяйству (им. Героя Охлопкова Томпонского района и «Абыйский» Абыйского района), практически сохраняли увеличивающуюся динамику роста по сравнению с предыдущей пятилеткой по обоим показателям, как по использованию фонда заработной платы, так и по выработке валовой продукции. Некоторые совхозы в годы XI пятилетки прошли реорганизацию в виде разукрупнения, поэтому их данные не были рассчитаны в отчетных документах средних показателей всей пятилетки. Самый минимальный разрыв между показателями расходов фонда заработной платы и выработанной валовой продукции был в совхозе «Томпонский» Томпонского района (1341 тыс. руб. (рост на 120%) и 1193 тыс. руб. (рост на 138%).

Районы, совхозы		Израсходовано фонда заработной платы, тыс. руб.		Выработано валовой продукции, тыс. руб.	
		1981-1985 в среднем, пятилетка	% роста по сравнению с X пятилеткой	1981-1985 в среднем, X1 пятилетка	% роста по сравнению с X пятилеткой
Северо-западно-прибрежная группа					
I	Аллаиховский	1891	129	604	92
1	Аллаиховский	1285	85	268	-
2	Оленегорский	С 1982 г. – 795	-	448	-

II	<i>Анабарский</i>	1496	128	723	84
3	Анабарский	1012	86	481	-
4	Северный	С 1983 г. – 807	-	485	-
III	<i>Булунский</i>	3441	154	1120	69
5	Булунский	1356	122	314	65
6	Таймылырский	756	117	90	35
7	Приморский	1329	111	716	81
IV	<i>Жиганский</i>	1821	123	324	43
8	Жиганский	1821	123	324	43
V	<i>Нижнеколымский</i>	2794	135	1611	104
9	Нижнеколымский	1915	92	1109	-
10	Олеринский	С 1982 г. – 1099	-	670	-
VI	<i>Оленекский</i>	1837	109	539	53
11	Жилиндинский	С 1983 г. – 574	-	133	-
12	Оленекский	1492	88	473	47
VII	<i>Усть - Янский</i>	2800	119	1255	90
13	Силлянняхский	1145	119	697	88
14	Усть-Янский	1655	119	558	93
Северо-восточная группа					
VIII	<i>Верхоянский</i>	9720	122	5873	109
15	Адычинский	2425	122	1474	99
16	Верхоянский	2817	104	1762	109
17	Ленинский	1769,2	122	1363	108
18	Эгинский	1405	123	542	100
19	Янский	905	135	431	110
20	Сартанский	За 1985 г. – 1991	-	За 1985 г. – 998	-
IX	<i>Момский</i>	3230	138	2187	110
21	Момский	1995	125	1373	104
22	Искра	1235	167	814	120
X	<i>Оймяконский</i>	2671	118	2028	107
23	Оймяконский	2671	118	2028	107
XI	<i>Томпонский</i>	3977	121	2446	78
24	Томпонский	1341	122	1193	138
25	Им.Героя Охлопкова	2535	120	1912	84
Индигино-колымская группа					
XII	<i>Абыйский</i>	2698	137	1304	101
26	Абыйский	1731	88	918	н/св
27	Индигирский	С 1982 г. – 1209	-	483	-
XIII	<i>Верхнеколымский</i>	2290	126	1392	122
28	Верхнеколымский	2290	126	1392	122
XIV	<i>Среднеколымский</i>	5271	125	3365	115
29	Алазейский	2513	129	1672	123
30	50 лет СССР	2757	122	1693	110
Всего по ЯАССР в 113 совхозах 33 районов		205526	127	142264	111

Показатели расходов фонда заработной платы и выработанной валовой продукции за 1981-1985 гг., в тыс. руб. Составлено по: Ф. Р-55. Оп.33. Д.1487. ЛЛ.1,4,5,11-15.

Далее обобщенно в среднем представлены нормы нагрузок за одного работника и средняя заработная плата рабочих по животноводческим отраслям по данным 1982-1983 гг.

Группы районов	Норма нагрузок за одного работника животноводства, гол. в среднем			Средняя годовая зарплата рабочих, руб.		
	1982	1983	+, -	1982	1983	+, -
олeneводство						
северо-западно-прибрежная, в 12 из 12 совхозов	171	164	-7	4057	4263	+206
северо-восточная, в 8 из 10 совхозов	177	187	+10	4291	4386	+95
Индиги́ро-колымская, в 5 из 5 совхозов	139	140	+1	4357	4345	-12
табунное коневодство						
северо-западно-прибрежная, в 7 из 12 совхозов	40	41	+1	3247	3105	-141
северо-восточная, в 10 из 10 совхозов	68	67	-1	4055	3988	-66
индиги́ро-колымская, в 5 из 5 совхозов	55	55	0	4180	4124	-55
скотоводство, доярки						
северо-западно-прибрежная, в 9 из 12 совхозов	7	7	0	3491	2957	-534
северо-восточная, в 10 из 10 совхозов	14	14	0	3488	3872	+384
индиги́ро-колымская, в 5 из 5 совхозов	11	12	+1	4116	4142	+26
скотоводство, скотник по уходу за молодняком						
северо-западно-прибрежная, в 9 из 12 совхозов	15	15	0	2290	2354	+64
северо-восточная, в 10 из 11 совхозов	34	32	-2	3160	3653	+493
индиги́ро-колымская, в 5 из 5 совхозов	36	37	+1	3858	3674	-184

Обобщенные средние данные по нормам нагрузок за одного работника и средней годовой заработной платы рабочих по животноводческим отраслям за 1982-1983 гг. по трем группам арктических и северных районов Якутии. Составлено по: Ф.Р-55. Оп.33. Д.1485. ЛЛ.1-3, 13-14.

Так, в ведущей отрасли арктических и северных районов в домашнем оленеводстве по группам районов на основе отчетных данных получились следующие показатели.

Нужно иметь в виду, что несмотря на выведенные средние показатели в организации животноводства, хотелось бы отметить, что в каждом совхозе были свои особенности в развитии традиционных отраслей. В оленеводстве при указанных средних нагрузках поголовья на одного оленевода в совхозах оленеводческо-промыслового направления, то есть в северо-западно-прибрежной группе, средняя годовая зарплата оленевода была ниже на 5,4-2,8% чем в пропорционально животноводческой северо-восточной группе и с локальным оленеводством индиги́ро-колымской группе – ниже на 6,9-1,9%.

При этом в оленеводческо-промысловых совхозах за год произошло в среднем увеличение размера средней годовой зарплаты на 206 руб., в северо-восточной группе – на 95 руб., а в индигиро-колымской – снижение на 12 руб. То есть попытка при снижении некоторой нагрузки на оленевода на 7 голов в оленеводческо-промысловой группе, поднять зарплату до уровня других хозяйств, при этом в комплексных животноводческих районах северо-восточной группы средняя норма нагрузки выросла до 10 голов на одного оленевода, при почти неизменившейся норме в индигиро-колымской с локальным оленеводством. Предполагается в связи с начинавшимся спадом поголовья оленей и высоким уровнем непроизводительного отхода, что ощущалось прежде всего в оленеводческо-промысловых совхозах данные средние показатели представляют попытку изменений социально-производственных сторон в организации труда в отрасли. В табунном коневодстве и разведении крупного рогатого скота больших изменений в средних данных в норме нагрузки за одного коневода и скотника не было, оставаясь на неизменном уровне или ниже, выше на 1-2 головы. Но при этом произошло за год снижение средней годовой заработной платы во всех группах районов в табунном коневодстве – от 55 руб. до 141 руб. В разведении крупного рогатого скота с учетом специализации произошло существенное сокращение средней годовой зарплаты доярок (снижение в среднем на 534 руб.) в оленеводческо-промысловых совхозах. В то же время в северо-восточной произошло увеличение средней годовой зарплаты доярок на 384 руб. и небольшое увеличение (на 26 руб.) в индигиро-колымской группе. Подобные же изменения в сторону ощутимого изменения средней годовой зарплаты скотника по уходу за молодняком (увеличение на 493 руб.) в северо-восточной группе районов. При этом немного увеличилась средняя годовая зарплата скотника в оленеводческо-промысловой группе (на 64 руб.), но снизилась (на 184 руб.) в индигиро-колымской группе. Учитывая специфику стойлового содержания крупного рогатого скота, особенности специализации, при отставании средней заработной платы доярки и скотника в оленеводческо-промысловой группе (на 23,6–28,6% и 35,5–35,9% соответственно за 1983 г.) происходило направленное повышение их средней годовой зарплаты в северо-восточной группе, специализирующейся на всех отраслях животноводства. При этом всё-таки была тенденция выравнивания средней годовой заработной платы работников во всех трех отраслях животноводства за 1982–1983 гг., что видно из размеров их зарплаты за каждый год.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по итогам 1985 г. по трем группам специализации численность работников совхозов была распределена в производстве сельского хозяйства и в том числе в животноводстве: в оленеводческо-промысловой – 14 совхозов с 4490 работниками, из них 49,7% были постоянно заняты в производстве сельского хозяйства и из них в животноводстве – 52,3%, поэтому непосредственно в животноводстве были заняты 26,0% работников совхоза группы; в северо-восточной – 11 совхозов с 5526 работниками, из них 65,8% были постоянно занятыми в сельскохозяйственном производстве и из них 50,8% – в животноводстве, в итоге непосредственно в животноводстве были заняты 33,5% работников совхозов группы; в индигиро-колымской – 5 совхозов с 2823 работниками, из них 64,7% были постоянно заняты в производстве сельского хозяйства и из них в животноводстве – 55,4%, всего же 35,8% работников совхозов группы были заняты непосредственно в животноводстве. Как видно, в зависимости от специализации группы занятость работников совхозов непосредственно в сельскохозяйственном производстве и в том числе в животноводстве имела свои особенности. Всего в 30 арктических и северных совхозах в 1985 г., к завершению XI пятилетки было 12839 работников, из них 59,9% работали в производстве сельского хозяйства и из них 52,3% в животноводстве. В результате непосредственно в животноводстве были заняты 31,4% работников изучаемых 30 совхозов 14 арктических и северных районов. По республике в 113 совхозах 33 районов эти данные за 1985 г. выглядели следующим образом: в них численность работников составила 62769 чел., из них в сельскохозяйственном производстве были заняты 72,6%, из них 51,9% – непосредственно в животноводстве, а из всех работников 30 совхозов животноводцами были 37,7%.

Исходя из результатов предыдущего локального изучения арктических и северных совхозов и по этим социально-производственным данным можно выделить, что именно хозяйства с оленеводческо-промысловой специализацией испытывали социальные и экономические проблемы, которые выражались в вышеописанных данных о расходовании фонда заработной платы совхозов и выработке валовой продукции в среднем за 1981-1985 гг. по сравнению со средними подобными показателями за X пятилетку по группам районов специализации.

Предварительный анализ выведенных средних показателей нормы нагрузок за одного работника животноводства в домашнем оленеводстве, табунном коневодстве, стойловом разведении крупного рогатого скота и их средней годовой зарплаты за 1982-1983 гг., в середине XI пятилетки показывает: в целом наблюдалась попытка некоторого выравнивания уровня годовой заработной платы по всем трем отраслям животноводства совхозов Севера Якутии; но при этом динамика изменений в данных двух показателях показывает, что все таки учет по специализации хозяйств был – в оленеводческо-промысловых совхозах произошло более ощутимое повышение размера средней годовой зарплаты при снижении нормы нагрузки поголовья на одного оленевода и ощутимого увеличения средней годовой зарплаты доярки и скотника при остающихся практически без изменения норм нагрузки поголовья; в табунном коневодстве произошло снижение годовой зарплаты коневода при практически неизменившейся норме нагрузки, скорее, видимо, связанного с организацией труда в целом в совхозах, так как в целом численность лошадей имела более стабильный рост и поэтому средства были направлены на другие более проблемные отрасли, особенно на оленеводство, которое начало испытывать снижение экономического развития. В этом плане социально-производственные изменения начали вводиться и в распределении заработной платы и некоторых изменений в норме нагрузки на работника животноводства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абдурашитов Ф.М. Подготовка кадров для аграрного сектора Таджикистана в 60-80-е годы XX в. Вестник Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. 2025. Номер 3-1(40). С. 11-15.

Андреенков С.Н. Сельское хозяйство Новосибирской области в 1980-х - начале 1990-х гг.: проблемы развития и реформирования. Историко-экономические исследования. 2020. Т. 21, Номер 3. С. 331-356.

Аргунов И.А. Социальная сфера образа жизни в Якутской АССР: история формирования и современные проблемы. Якутск: Якутское книжное изд-во, 1988. 227 с.

Винокурова Л.И. Кадры сельского хозяйства Якутии, 1961-1985 гг. Сиб. отд-ние, Ин-т пробл. малочисл. народов Севера. Якутск: Якут. науч. центр СО РАН, 1993. 97 с.

Винокурова Л.И. Реализация государственной аграрной политики в Якутии. История Якутии: в 3-х томах. Том III. Новосибирск: Наука, 2021. С. 402-421.

Винокурова Л.И. Источники пополнения рабочих совхозов Якутской АССР в 1960 - 1980-е. Социально-экономические проблемы развития села Якутии: сборник научных трудов. Акад. наук СССР, Сибир. отд-ние, Якут. ин-т яз., лит. и истории. Якутск: Якутский научный центр СО АН СССР, 1989. С. 14-22.

Досбол Нур Уулу. Социально-экономическое развитие совхозов Кыргызстана (60-е - середина 80-х гг.): автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02. Академия наук Республики Казахстан. Ин-т истории и этнологии. Алма-Ата, 1992. 43 с.

Ковлеков С.И. Сельское хозяйство Якутии (1971-1985 гг.). Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1993. 120 с.

Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС (Я). Ф. Р-55. Оп. 33. Д. 1485.

Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС (Я). Ф. Р-55. Оп. 33. Д. 1487.

Романченко В. Я. Из опыта подготовки квалифицированных рабочих кадров для сельского хозяйства России (1960-1980-е годы). Актуальные проблемы современного гуманитарного знания: Межвузовский сборник научных трудов. ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. Том Выпуск 4. Саратов: Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 2010. С. 76-82.

Смехович Н.В. "Новая аграрная политика" в СССР и ее особенности в БССР: основные направления (1986-1991 гг.). Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. 2014. Номер 4. С. 51-64.

Социально-экономические проблемы развития села Якутии: сборник научных трудов. Акад. наук СССР, Сибир. отд-ние, Якут. ин-т яз., лит. и истории. Якутск: Якутский научный центр СО АН СССР, 1989. 81 с.

Черников С.Н. Динамика развития материально-технической базы сельского хозяйства в Краснодарском крае в 1960-1980 годах. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2016. Т. 21, Номер 4. С. 115-123.

SOCIO-PRODUCTIVE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN STATE FARMS OF YAKUTIA IN THE FIRST HALF OF THE 1980-S ACCORDING TO STATISTICAL DATA FROM THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF YAKUT ASSR

Sannikova, Yana Mikhailovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher at the Center for Arctic Research, Institute for Humanitarian Studies and Problems of Small Peoples of the North SO RAN, 1, Petrovskogo Street, Yakutsk, Russia, E-mail: sannikowa@mail.ru

Abstract

In this article, the author attempts to demonstrate the socio-production status of state farms using the Arctic and northern regions of the Yakut ASSR as an example. The indicators used were the reporting data of the Ministry of Agriculture for 1981-1985. Based on natural and economic zoning by three specialization groups, the following data were analyzed: the number of state farm employees, including those permanently employed in agricultural production, including livestock farming for 1981-1985; expenditure of the state farm wage fund and the average gross output for 1981-1985; the standard workload per livestock worker in domestic reindeer herding, herd horse breeding, cattle breeding and their average annual salary for 1982-1983. Preliminary results of a comparison of selected indicators and their interpretation demonstrate real statistical data that, after testing, could become one of the indicators for characterizing the social characteristics of the development of traditional economies in the Arctic and northern regions of the Yakut ASSR during the last decade of socialism. This article was prepared as part of State Assignment № 075-00619-26-00 for 2026 of the Institute of Geology and Mineral Resources of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Research Project № 124031400020-5.

Keywords: north, arctic, state farms, five-year plan, worker.

REFERENCE LIST

- Abdurashitov F.M. Podgotovka kadrov dlya agrarnogo sektora Tadzhikistana v 60-80-e gody HKH v. Vestnik Kulyabskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Abuabdulloh Rudaki. 2025. Nomer 3-1(40). S. 11-15.
- Andreenkov S.N. Sel'skoe hozyajstvo Novosibirskoj oblasti v 1980-h - nachale 1990-h gg.: problemy razvitiya i reformirovaniya. Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya. 2020. T. 21, Nomer 3. S. 331-356.
- Argunov I.A. Social'naya sfera obraza zhizni v YAKutskoj ASSR: istoriya formirovaniya i sovremennye problemy. YAKutsk: YAKutskoe knizhnoe izd-vo, 1988. 227 s.
- Vinokurova L.I. Kadry sel'skogo hozyajstva YAKutii, 1961-1985 gg. Sib. otd-nie, In-t probl. malochisl. narodov Severa. YAKutsk: YAKut. nauch. centr SO RAN, 1993. 97 s.
- Vinokurova L. I. Realizaciya gosudarstvennoj agrarnoj politiki v YAKutii. Istoriya YAKutii: v 3-h tomah. Tom III. Novosibirsk: Nauka, 2021. S. 402-421.

Vinokurova L.I. Istochniki popolneniya rabochih sovhozov YAkutskoj ASSR v 1960 - 1980-e Social'no-ekonomicheskie problemy razvitiya sela YAkutii: sbornik nauchnyh trudov. Akad. nauk SSSR, Sibir. otd-nie, YAkut. in-t yaz., lit. i istorii. YAkutsk: YAkutskij nauchnyj centr SO AN SSSR, 1989. S. 14-22.

Dosbol Nur Uulu. Social'no-ekonomicheskoe razvitie sovhozov Kyrgyzstana (60-e - seredina 80-h gg.): avtoreferat dis. ... doktora istoricheskikh nauk: 07.00.02. Akademiya nauk Respubliki Kazahstan. In-t istorii i etnologii. Alma-Ata, 1992. 43 s.

Kovlekov S.I. Sel'skoe hozyajstvo YAkutii (1971-1985 gg.). YAkutsk: YANC SO RAN, 1993. 120 s.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (YAkutiya) (NA RS (YA). F. R-55. Op. 33. D. 1485.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (YAkutiya) (NA RS (YA). F. R-55. Op. 33. D. 1487.

Romanchenko V. YA. Iz opyta podgotovki kvalificirovannyh rabochih kadrov dlya sel'skogo hozyajstva Rossii (1960-1980-e gody). Aktual'nye problemy sovremennogo gumanitarnogo znaniya: Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov. FGOU VPO Saratovskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet im. N.I. Vavilova. Tom Vypusk 4. Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet im. N.I. Vavilova, 2010. S. 76-82.

Smekhovich N.V. "Novaya agrarnaya politika" v SSSR i ee osobennosti v BSSR: osnovnye napravleniya (1986-1991 gg.). Izvestiya Nacional'noj akademii nauk Belarusi. Seriya gumanitarnyh nauk. 2014. Nomer 4. S. 51-64.

Social'no-ekonomicheskie problemy razvitiya sela YAkutii: sbornik nauchnyh trudov. Akad. nauk SSSR, Sibir. otd-nie, YAkut. in-t yaz., lit. i istorii. YAkutsk: YAkutskij nauchnyj centr SO AN SSSR, 1989. 81 s.

Chernikov S.N. Dinamika razvitiya material'no-tekhnicheskoj bazy sel'skogo hozyajstva v Krasnodarskom krae v 1960-1980 godah. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya. 2016. T. 21, Nomer 4. S. 115-123.